

- новых кислот. Материалы IV двустороннего симпозиума СССР — Франция. Цхалтубо, 1982, с. 132—133.
6. Захарян Р. А., Рухкян Л. А. К механизму включения ДНК, РНК и реконструированных нуклеосом в нейтрофилы.— Докл. АН СССР, 1988, т. 302, № 6, с. 1498—1500.
 7. European Meeting on Bacterial Transformation and Transfection. IV. Abstr. Lisbon, 1982, p. 20—27.
 8. Gabor G., Bennett R. M. Biotin labelled DNA: a novel approach for the recognition of a DNA binding site on cell membrane.— Biochem. Biophys. Res. Commun., 1984, v. 122, p. 1034—1039.
 9. Gorman C. M., Howard B. H. Expression of recombinant plasmid is enhanced by sodium butyrate.— Nucl. Acid. Res., 1983, v. 11, p. 7631—7648.
 10. Hirata F., Corcoran B. A. et al. Chemoattractants stimulate degradation of methylated phospholipids and release of arachidonic acid in rabbit leukocytes.— Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1979, v. 76, p. 2640—2643.
 11. Immai A., Hattori H. et al. Evidence that cyclic AMP may regulate Ca-mobilization and phospholipases in thrombin stimulated human platelets.— Biochem. Biophys. Res. Commun., 1983, v. 112, p. 693—700.
 12. Loyter A., Scangos G. et al. Mechanisms of DNA entry into mammalian cells.— Exp. Cell Res., 1982, v. 139, p. 223—234.

*Рекомендована кафедрой генетики Ереванского ветеринарного института.
Поступила 5 сентября 1989 г.*

УДК 595.771:591.498

ЗООЛОГИЯ

СЕНСОРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ АНТЕНН КОЛОРАДСКОГО ЖУКА (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)

Е. Е. Сеницина, И. П. Крюкова

Приведено подробное описание волосковых структур на антеннах самцов и самок колорадского жука, выполненное с помощью сканирующей электронной микроскопии. Выделены типы сенсилл: хеты, три трихонидных, три базиконических. Среди одного из типов базиконических сенсилл может быть выделено еще шесть разновидностей. Гексановой фиксацией живого материала выявлены типы сенсилл с перфорированными стенками, что служит показателем их хеморецепторной функции.

A detailed description of the hair structures on the male and female antennae of Colorado potato beetle is given by the scanning electron microscope. The following sensilla types are distinguished: chetae, 3 trichoid sensilla types and 3 basiconical sensilla types. Among one of the sensilla basiconica types can be selected 6 varieties. Sensillae types with perforated walls are discovered by the hexane fixation of living material, that is the sign of chemoreceptory function.

Колорадский жук (*Leptinotarsa decemlineata*) — вид насекомых, широко известный как специалистам-ученым, так и работникам сельского хозяйства. Тем не менее исследования этого объекта ограни-

чиваются в основном аспектами биологии, экологии, биохимии, поисками антифидантных соединений [4, 7, 8, 10], и лишь отдельные работы посвящены морфологии органов чувств [2, 13]. Методы борьбы с колорадским жуком сводятся к механическому уничтожению или уничтожению с помощью химических препаратов различного спектра действия. До сих пор это насекомое не привлекало пристального внимания специалистов, работающих над созданием методов борьбы с использованием феромонов. Из немногочисленных работ по феромонной коммуникации колорадского жука [1, 9] известно лишь, что самки привлекают самцов с близкого расстояния и что привлекающий фактор, вероятно, связан с элитами самок. Однако эти работы не позволяют сделать вывод ни о перспективности изучения колорадского жука в этом плане, ни о целесообразности использования феромонов в борьбе с ним.

Поскольку до сих пор остаются неизвестными строение рецепторного аппарата колорадского жука, принципы феромонной коммуникации, локализация феромонпродуцирующих органов, мы сочли необходимым восполнить этот пробел и начать с изучения морфологии рецепторного аппарата антенн самцов и самок в сканирующем электронном микроскопе. Имеющиеся в литературе [12] данные получены с помощью светового микроскопа.

Материал (антенны самцов и самок колорадского жука) для сканирующей электронной микроскопии готовили обычным способом: фиксация в 70°-ном спирте, постепенное обезживание в 96°-ном спирте, ацетоне, сушка в воздушном потоке (24 ч), монтирование на столике с последующим напылением золотом. Для обнаружения сенсилл с перфорированными стенками живых насекомых фиксировали в гексане (30 мин) и затем переносили в спирт. Просмотр и фотографирование антенн проводили на сканирующем электронном микроскопе «Hitachi» (Япония).

Антенны самцов и самок колорадского жука идентичны по строению, имеют 11 сегментов, которые достаточно четко могут быть разделены на базальные (1–5) и дистальные (6–11). Базальные сегменты круглые в сечении, блестящие, с гладкой черепитчатой структурой поверхности. Они несут редкие одиночные волоски хетоидного типа. Дистальная часть антенны состоит из слегка сжатых с боков члеников, образующих слабо выраженную булаву. Постепенно сегменты становятся короче, приобретают бокаловидную форму, поверхность их остается черепитчатой, но более рельефной из-за многочисленных волосков, основания которых как бы приподнимают эту черепицу (рис. 1, А, В). Проксимальная часть сегментов, которая погружена в сочленовое углубление предыдущего членика, имеет своеобразный рельеф: у основания членика верхний край каждой из черепиц несет от одного до трех зубчиков, которые исчезают с приближением к расширенной части последующего членика (рис. 1, Б). Вершинный членик антенны заканчивается конусом, который достаточно четко выделяется благодаря различиям в обилии и расположении трихондных сенсилл на его поверхности и базаль-

Рис. 1. Общий вид дистального (11-го) членика с рецепторным полем бази-
конических сенсилл ($P_{ц}$) и длинными трихоидными сенсиллами типа тр3
(А) и отдельные участки разных члеников антенны жука; Б — черепицеоб-
разный рельеф проксимальной части члеников; В — хеты (X) и острые изогну-
тые трихоидные сенсиллы (тр1) на 9-м членике антенны; Г — острые прямые или
слабо изогнутые трихоидные сенсиллы (тр2), базиконические большие ($б_1$), сред-
ние ($б_2$) и маленькие ($б_3$) в медиальной части 8-го членика антенны

ной части членика (см. рис. 1, А). В спокойном состоянии антенны жуков закругленно изогнуты, направлены к продольной оси тела и несколько вниз. Седьмой членик антенны в дистальной части с внешней стороны несет тупой зубец, который, вероятно, может ограничивать боковой поворот члеников булав.

Поверхность сегментов антенны (6—11) опушена волосками не в равной степени, 6-й и 7-й сегменты с внешней стороны не несут волосков, но их внутренняя поверхность почти равномерно покрыта волосковидными сенсиллами. Четыре дистальных сегмента уже равномерно покрыты волосками по всей поверхности своей расширенной части. Свободной от волосков остается только суженная проксимальная часть.

При анализе сенсорного вооружения антенн самцов и самок было выявлено несколько типов трихонидных и базиконических сенсилл. Половых различий ни в наборе сенсилл, ни в их топографии установить не удалось.

Хеты располагаются на одном уровне дистальной трети расширенной части члеников антенны. К 10-му членику антенны число хет постепенно увеличивается до 10—12, и они выстраиваются в единый хорошо различимый ряд (см. рис. 1, В). На вершинном членике хеты отсутствуют. Длина хет достигает 170—180 мкм при толщине у основания 10 мкм.

Трихонидные сенсиллы с постепенно истончающейся вершиной (тр1) наиболее многочисленны на антеннах колорадского жука (см. рис. 1, В). Длина волоска колеблется в пределах 80—130 мкм. Плотность этих сенсилл на всех дистальных члениках достигает 0,8—1,1 на 1000 мкм². Волоски тр1 всегда изогнуты и образуют достаточно плотное покрытие средней и дистальной частей члеников, выполняя защитную функцию для базиконических сенсилл.

Трихонидные сенсиллы второго типа (тр2) можно рассматривать как переходную форму от трихонидных сенсилл предыдущего типа к большим базиконическим сенсиллам. Это слабо изогнутые волоски длиной 130—120 мкм с острой, но не истончающейся вершиной (рис. 1, Г). Сенсиллы этого типа встречаются в проксимальной и срединной частях члеников булав антенны. Частота встречаемости сенсилл типа тр2 на отдельных участках члеников такая же, как и тр1.

Третий тип трихонидных сенсилл (тр3) представляет собой длинные (130—150 мкм), слегка изогнутые, слабо утончающиеся к вершине волоски с тупым кончиком. Эти сенсиллы встречаются только на 11-м членике в дистальной его части и особенно на вершине конуса (см. рис. 1, А). Число этих сенсилл у обоих полов достигает 18—20. Волоски, расположенные проксимальнее, имеют размеры меньшие, чем вершинные.

Четвертый тип трихонидных сенсилл представлен волосками (100—120 мкм), которые имеют раздвоенную вершину (рис. 2, Е). Они

Рис. 2. Базиконические сенсиллы на антеннах колорадского жука (А—Д) и вершина вильчатой трихотидной сенсиллы (Е)

встречаются небольшими группами по 3—5 волосков на члениках булавы.

На антеннах колорадского жука было обнаружено несколько типов базиконических сенсилл, которые мы считаем целесообразным сгруппировать в три основных типа, принимая за основу такой классификации размеры волосков. Все базиконические сенсиллы расположены на небольших округлых выступах, имеют отчетливое сочленение с поверхностью антенны.

Первый тип (b_1) — большие базиконические сенсиллы, длина которых варьирует от 35 до 42 мкм. Волосок прямой, равномерно сужающийся к вершине. Они образуют четко выраженное рецепторное поле на конусе 11-го сегмента (Рц) или разбросаны поодиночке на члениках булавы (см. рис. 1, А, Г).

Второй тип (b_2) — базиконические сенсиллы с волоском размером 20—30 мкм, наиболее многочисленные на всех члениках булавы, не образуют рецепторных полей, но более многочисленные в дистальной части члеников. Плотность этих сенсилл на отдельных участках достигает 0,3—0,5 на 1000 мкм².

Третий тип (b_3) — группа мелких базиконических сенсилл с волоском размером 10—17 мкм. Они встречаются на члениках булавы, также не образуют скоплений, плотность их колеблется на разных участках члеников от 0,1 до 0,7 на 1000 мкм². При большом увеличении, когда хорошо просматривается форма волоска, выявляется неоднородность этой группы сенсилл. По форме кутикулярной части среди них может быть выделено несколько модификаций: а) прямые волоски, суженные к закругленной вершине (b_{3a}); б) конусообразные ($b_{3б}$); в) с утолщенным основанием ($b_{3в}$); г) сенсиллы с заостренной вершиной ($b_{3г}$); д) большие конусы ($b_{3д}$); е) волоски с округлой вершиной и почти одинакового диаметра по всей длине (b_{3e}) (рис. 2, Б, В, Г, Д).

Для выявления функции отдельных типов сенсилл по морфологическим признакам необходимо располагать сведениями о наличии пор в стенках волосков. Такие сведения мы получили в результате фиксации живых объектов в гексане. Этот метод позволяет судить о наличии пор по выступающим каплям внутрисенсиллярной жидкости, которая коагулирует в гексане и при дальнейшей обработке материала не удаляется. Оказалось, что из трихондных сенсилл поры имеют только сенсиллы дистального членика антенны типа тр3. Поры у этих сенсилл расположены только в вершинной части или на самой вершине (рис. 3, А, Б). Учитывая расположение волосков, их специфический изгиб, позволяющий осуществлять контакт с поверхностью субстрата, и наличие вершинной или вершинных пор, можно предположить, что они могут выполнять функцию контактных хеморецепторов.

Рис. 3. Выделение внутрисенсиллярной жидкости через поры стенок сенсилл при фиксации насекомых в гексане. А, Б — вершины трихондных сенсилл *tr3*; В—Ж — базиконические сенсиллы
Склеивание оболочек икры пинагора

Все базиконические сенсиллы при гексановой обработке выделяют сенсиллярную жидкость, причем рисунок выступивших капель достаточно разнообразен. Большие базиконические сенсиллы выделяют жидкость мелкими капельками по всей длине волоска, капельки могут увеличиваться к основанию волоска и образовывать сплошные наплывы (рис. 3, *Е, Ж*). Сенсиллы средних размеров, как правило, по всей поверхности окутаны толстым слоем выделившейся жидкости (рис. 3, *В, Г*). Мелкие базиконические сенсиллы также сплошь покрыты жидкостью, которая маскирует их контуры и не позволяет соотнести с типами описанных выше сенсилл б₃ (рис. 3, *Д*). На основании полученных данных мы не можем судить о количестве пор и их размерах, однако эти данные свидетельствуют, по нашему мнению, о многочисленной перфорации стенок волосков и, может быть, о разнообразии их строения. Выделение жидкости многочисленными мелкими каплями на поверхности трихонидных сенсилл очень схоже с тем, что было описано ранее [3] для антеннальных обонятельных сенсилл хлопковой совки. Но у колорадского жука мы впервые отмечаем такое разнообразие типов изливания внутрисенсиллярной жидкости и ее обилие. Это, очевидно, связано с тем, что покровы жуков менее проницаемы для гексана, который медленнее производит фиксацию тканей и в то же время быстро снимает пленку, закрывающую поры, поэтому время изливания внутрисенсиллярной жидкости более продолжительно, чем у бабочек.

Многочисленные перфорации стенок базиконических сенсилл всех типов на антеннах колорадского жука, по-видимому, связаны с их возможной функцией. В литературе имеются описания ультраморфологии антеннальных сенсилл нескольких видов жуков семейства Curculionidae [5, 6, 14]. Большинство описанных этими авторами типов сенсилл могут быть идентифицированы с сенсиллами на антеннах колорадского жука (табл.). На основании литературных и наших данных можно сделать вывод, что все базиконические сенсиллы обладают необходимыми признаками, позволяющими им функционировать в качестве обонятельных хеморецепторов. Разнообразие способов выделения внутрисенсиллярной жидкости, видимо, связано и с различными физиологическими свойствами сенсилл, тем более что спектр воспринимаемых химических компонентов у жуков достаточно широк.

Трихонидные сенсиллы, выделенные нами в тип tr1, безусловно, соответствуют типу TC2 у *Nyctelia postica* [5]. Поперечные срезы этих сенсилл позволили обнаружить внутри волоска до пяти дендритов у долгоносика. Но в нашем исследовании гексановая обработка не показала наличия пор в стенках этих сенсилл. Поэтому сенсиллы tr1 у колорадского жука мы считаем механорецепторами. В то же время сенсиллы TC1 [5] по описанию соответствуют сенсиллам tr3, которые имеют вершинную пору и, очевидно, являются контактными хемо-

Типы сенсилл на антеннах жуков разных видов

Hypera postica [5]			Hypera meles [14], тип сенсилл	Curculio saepe [6], тип сенсилл	Leptinotarsa decemlineata (наши данные), тип сенсилл
тип сенсилл, размеры, мкм	наличие пор	функция			
Трихонидные сенсиллы					
ТС1, 71—135	Нет	Механорецеп- тор	—	—	тр3
ТС2, 50—75	Множество	Хеморецептор	ТС1	ТС2	тр1
ТС3, 30—90	?	—	—	—	—
ТС4, 80—130	?	—	—	—	X
ТС5	—	—	—	—	тр4
—	—	—	—	—	тр2
Базиконические сенсиллы					
БС1	Вершинные	Контактные хеморецеп- торы	—	—	—
БС2, 15—35	Множество	?	БС3	БС2	б ₁ , б ₂
БС3, 12	Вершинная пора	—	»	БС3	б ₃
БС4, 4—7	?	—	БС4	БС4	»
Ст	?	—	—	—	Нет или б _{3в}

Примечания: 1. (—) — сведений нет. 2. ТС — трихонидная сенсилла, БС — базиконическая сенсилла, Ст — стилокриническая сенсилла, X — хеты.

рецепторами. Трихонидные сенсиллы с вильчатой вершиной были описаны для долгоносиков, найдены нами у колорадского жука и, видимо, являются довольно распространенными в отряде жуков.

Заслуживает упоминания работа, выполненная на *Cassida viridis*, который наиболее близок к колорадскому жуку [11]. Однако автор работы приводит лишь некоторые сведения об обилии чувствующих нейронов, выявленных гистологическими красителями; эти нейроны связаны с антеннальными волосками. Работа выполнена на световом микроскопе, отсутствуют фотографии, поэтому провести какую-либо аналогию с данными, полученными для колорадского жука, трудно.

Литература

1. Клочков С. Г., Первухин Г. Я. Роль химических сигналов в половом поведении колорадского жука. — В сб.: Химическая коммуникация животных. М., 1986, с. 82—88.
2. Мазохин-Поршняков Г. А., Козьякина В. И. К морфологии глазков личинки колорадского жука (*Leptinotarsa decemlineata*). — Зоол. журн., 1987, т. 65, № 1, с. 143—146.
3. Сивичина Е. Е. Эффект гексана на антеннальные сенсиллы хлопковой совки. — В сб.: Хеморецепция насекомых. Вильнюс, 1987, № 9, с. 56—58.
4. Ушатинская Р. С., Иванчик Е. П., Ижевский С. С. Колорадский жук *Leptinotarsa decemlineata*. М.: Наука, 1981.

5. Bland R. G. Antennal sensilla of the adult alfalfa weevil, *Hypera postica* (Coleoptera: Curculionidae).— Intern. Journ. Insect Morphol. a. Embryol., 1981, v. 10, № 3, p. 265—274.
6. Hatfield L. D., Franzier J. Z., Coons L. B. Antennal sensilla of the pecan weevil *Curculio caryae* (Horn) (Coleoptera: Curculionidae).— Intern. Journ. Insect Morphol. a. Embryol., 1976, v. 5, № 4—5, p. 279—287.
7. Hsiao T. H., Fraenkel G. Isolation of phagostimulative substances from the host plant of the colorado potato beetle.— Ann. Entomol. Soc. Amer., 1968, v. 61, № 2, p. 476—482.
8. Hsiao T. H., Fraenkel G. The role of secondary plant substances in the food specificity of the Colorado potato beetle.— Ann. Entomol. Soc. Amer., 1968, v. 61, № 2, p. 485—493.
9. Levinson H. Z., Levinson A. R., Yen T. L. Sex pheromone in the colorado beetle.— Naturwissensch., 1979, Bd. 66, 472—473.
10. Randall A. A. Antifeedant activity of limonin against Colorado potato beetle (Coleoptera: Crysmelidae).— Journ. Econ. Entomol., 1987, v. 80, № 3, p. 575—578.
11. Rosciszewska M. The sense organs in larvae and imagines of *Cassida viridis* (Coleoptera). Part 1. Antennae.— Acta Biol., Cracow., Ser. Zool., 1980, v. 22, № 2, p. 131—138.
12. Schanz M. Der Geruchassin des Kartoffelkäfer (*Leptinotarsa decemlineata* Say).— Zeitschr. Vergl. Physiol., 1953, Bd. 35, S. 353—379.
13. Sen A. Ultrastructure of the sensory complex on the maxillary and labial palpi of the Colorado potato beetle.— Journ. Morphol., 1988, v. 2, p. 159—175.
14. Smith C. M., Frazier J. L. et al. Antennal sensilla of the clover head weevil *Hypera meles* (F.) (Coleoptera: Curculionidae).— Intern. Journ. Insect Morphol. a. Embryol., 1976, v. 5, № 6, p. 349—355.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Поступила 13 марта 1989 г.

УДК 597.5:591.3:591.044

ЗООЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ДЫХАНИЯ ЭМБРИОНОВ ПИНАГОРА ПРИ РАЗВИТИИ ИКРЫ В КЛАДКЕ

А. Н. Строганов, Г. Г. Новиков

Исследовали потребление кислорода икрой пинагора в кладке. Показано, что в период развития при формировании провизорного органа водного дыхания — сосудистой системы на желточном мешке — у склеенных между собой икринок потребление кислорода ниже, чем у разделенных по одной. Это различие вызвано сокращением свободной для проникновения кислорода поверхности оболочки у икры в кладке. Демпфирующее действие оболочки компенсируется в процессе дальнейшего развития сосудистой системы и увеличения содержания гемоглобина.

The oxygen consumption by *Cyclopterus lumpus* L. eggs has been examined in lays. It has been shown that during formation of provisory aquatic breath organ — the vascular system in yolk sac, the oxygen consumption